

ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Soliyev Farrux Farxod o'g'li

Assistent

Jizzax politexnika instetuti jismoniy tarbiya kafedراس

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash ya'ni 3D innovatsiyalar orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: 3D innovatsiyalar, ishlab chiqarish, texnologiya, iqtisodiyot, mashinasozlik, muhandislik, interyer

Ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash shu qadar keng va katta miqyosli masalaki, uni biroz yoritish uchun ham kitobdagidan ko'ra ancha ko'proq sahifalar zarur bo'lar edi. Shuning uchun ham bu maqolada hozirgi paytda shiddat bilan rivojlanayotgan faqatgina bitta zamonaviy innovatsion texnologiya – 3D-innovatsion texnologiyalar haqidagina to'xtalib o'tamiz. Ko'pincha bu haqda gap ketganida ko'pchilik 3D-ko'zoynaklarni eslay boshlaydi. Ammo hozirgi paytda 3D-shuter, 3D-tovush, 3D-rasm yoki tasvir va 3D-printer degan tushunchalar ham hayotga kirib keldi. 3D atamasi inglizcha 3d – three dimensional (uch o'lchamli) ma'nosini anglatadi. 3D-printerlarning ishlash tamoyili istalgan predmetning nusxasini biror bir materialdan foydalangan xolda qavatma-qavat usulda printerda yaratishni (yasashni) anglatadi.

Ya'ni, 3D-printerning ishlashi natijasida biror bir ob'ektning fizik nusxasi paydo bo'ladi va uni ushlab ko'rish yoki undan qandaydir maqsadlarda foydalanish mumkin bo'ladi. Uch o'lchamli pechat g'oyasi oldingi asrning 80-yillarida aytilib, bu yo'nalishdagi birinchi natijalar 90-yillarning oxirlarida olingan edi. Birinchi 3D-printer AQSHning Massachusetts texnologiya institutida ishlab chiqilgan edi. Hozirgi paytda uning juda ko'p turlari va modellari bo'lib, ularning uy sharoitida ishlatiladigan ihcham

turlari ham mavjud. Narxlari ham 600 dollardan 20 million dollargacha boradi. Ularni internetdan zakaz qilib olish imkoniyatlari ham bir talay. 3D-printeda pechatlash printsiplari ham juda oddiy: obyekt yaratilishi uchun kerakli bo'lgan xomashyo (masalan, ABS-plastik yoki gips) pechat qiladigan kallakdan (katridgdan) o'tadi va kerakli darajagacha isitilib, obyekt yasaladigan platformaga obyektning 3d-informatsion modeliga mos ravishda qavatma-qavat kompyuter boshqaruvida solinadi. Demak, bu ish amalga oshishi uchun har qanday pechat qilinadigan obyektning 3D-printer uning information modeli va dasturiy ta'minot yordamida bir qancha qavatlariga bo'lib chiqadi.

Hisob-kitobdan so'ng, 3D-printer monitorida obyektning og'irligi qancha bo'lishini, pechat qancha vaqt davom etishini va obyektning ko'rinishi qanday bo'lishini bilish va uning 3D-rasmini ko'rish mumkin bo'ladi. 3D-printer ishga tushgandan so'ng, biroz vaqt o'tgach, uning platformasida obyektning aynan fizik nusxasini olish mumkin bo'ladi.

Biz uchun eng zarur yumush – printerda yasalishi kerak bo'lgan obyektning informatsion modelini olishdir yoki uni kerakli dasturiy ta'minotdan foydalangan holda tuzishdir. Qolgan barcha ishni 3D- printening o'zi avtonom ravishda bajaradi. 3D-pechat uchun kerakli bo'lgan information modellarni internetdan topish yoki maxsus 3D- dasturlar yordamida ularni tuzish mumkin. 3D-printerlarning tobora ommabop bo'lib ketishiga sabablar quyidagilar:

- Xomashyo materiallarni topish osonligi;
- Printerlarni ishlatish nisbatan qulayligi;
- Ishonchlilik va yaratilayotgan obyektning mustahkamligi;
- Bajarilayotgan ishning ekologik talablarga jabob berishi;
- Fizik model yaratish jarayoning narxi unchalik qimmat emasligi.

Xuddi shuning uchun ham 3D-printerlarda yasaladigan ob'ektlarning narxi boshqa usullarga nisbatan bir qancha barobar arzon bo'ladi. Shu tufayli 3D-printerlar quyidagi yo'nalishlarda tobora keng miqyosda qo'llanilayaptilar:

- Mashinasozlikda va ob'ektlarning prototiplarini yaratishda; Arxitektura ishlarida va dizaynlashtirishda;
- Modellashtirishda hamda turli xildagi mashina va agregatlarni loyihalashda;
- Tibbiyotda va stomatologiyada turli xil organlarni yaratish va ularni sinab ko'rishda;
- Muhandislik ishlarida turli xildagi uskuna va ob'ektlarning nushalarini hosil qilishda;
- Qurilishda va uning uchun kerakli bo'lgan turli interyerlar hamda exteryerlarni yaratishda;
- Kino va multfilmlar ishlab chiqarishda personajlar yaratish va ularni suratga olishda;
- Avtomobilsozlik, samolyotsozli va kosmik sanoatda turli xil zahira qismlarni ishlab chiqish va ularni sinab korishda;
- Bolalar uchun turli o'yinchoqlar va zargarlik buyumlari ishlab chiqarishda.

Shuning uchun ham 3D-printerlar texnologiyalari yil sayin rivojlanib, qo'llanilish sohasi tobora kengayib bormoqda. Ilmiy xodimlar turli xil inson organlarini ham 3D-printerda yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

NASA esa kosmonavtlar uchun kerakli bo'lgan turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlarini 3D-printerda yaratish ustida ilmiy izlanishlarni jadallashtirmoqdalar. Bir qancha avtomobilsozlik firma va samolyotsozlik kompaniyalari o'zlari ishlab chiqarayotgan avtomobil va samoletlarning bir qancha qismlarini hozirdayoq 3D-printerlarda yasayaptilar hamda bundan katta iqtisodiy samara ko'rayaptilar. Gollandiyada esa 3D-texnologiya asosida uylar qurishga tayyorgarlik qilinayapti. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash mumkinki, 3D-texnologiya har qanday ishlab chiqarish jarayonining samarasini bir necha barobar oshirish imkonini yaratadi hamda individual buyurtma asosida turli xildagi sanoat mahsulotlarini adzon narxlarda ishlab chiqarish uchun imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, bunday texnologiyalarni O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarishga keng tadbiiq etish katta iqtisodiy samara beradi deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Innovatsion iqtisodiyot, Y.E.Aliyev, 2019
2. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy tajribasidan foydalanish, R.H.Ayupov, G.R.Boltaboyeva, 2013
3. Farxod o'g'li, S. F. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI. SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD, 1(2).
4. Dilorom, H. (2023). FIZIKA FANINI O'QITISHDA FIZIKANING TABIIY FANLAR BILAN FANLARARO INTEGRATSIYASI. AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI| JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH, 2(5), 7-14.
5. http://el.tfi.uz/images/Ozbekistonda_innovatsion_iqtisodiyot_06984.pdf